

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.10680939

Sônia de Jesus da Silva

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia; Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Campus Bacabal-MA. sonia.sns21@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade discorrer sobre a trajetória da Língua Brasileira de Sinais e sua importância em todos os níveis de educação, objetivando mostrar também a relevância da mesma para a construção de uma sociedade equitativa, onde os surdos possam ser notados por sua competência e não por sua deficiência, e para a construção de uma educação igualitária. É notório e inegável que a Língua de Sinais ainda não ocupa seu devido lugar tanto na comunidade escolar, quanto na sociedade em geral, isso se deve tanto ao fato da mesma ter sido proibida no mundo por longos anos, e no Brasil ser reconhecida em lei apenas recentemente no ano de 2002, quanto ao fato de que ainda não há a oferta da Língua Brasileira de Sinais na maioria das escolas públicas e privadas, apesar desta ser a segunda língua oficial brasileira, por conta dessa e de outras circunstâncias, grande parte da comunidade surda não consegue, ou não sabe, utilizar o idioma, por isso ainda existe a grande necessidade de apregoar a Libras em toda a comunidade, a fim de que se possa promover uma inclusão fundamentada. Os obstáculos aqui discorridos, serão abordados e dialogados ao longo do referido artigo.

Palavras-Chave: Surdos; Libras; Educação.

ABSTRACT

The purpose of this article is to discuss the trajectory of the Brazilian Sign Language and its importance at all levels of education, aiming to also show its relevance for the construction of an equitable society, where deaf people can be noticed for their competence and not because of their disability, and for the construction of an equal education. It is notorious and undeniable that Sign Language still does not occupy its due place both in the school community and in society in general, this is due both to the fact that it has been banned in the world for many years, and in Brazil it is recognized by law only recently in 2002, regarding the fact that Brazilian Sign Language is still not offered in most public and private schools, despite it being the second official Brazilian language, due to this and other circumstances, a large part of the deaf community cannot, or does not know, use the language, which is why there is still a great need to promote Libras throughout the community, so that a well-founded inclusion can be promoted. The obstacles discussed here will be addressed and discussed throughout this article.

Keywords: Deaf; Pounds; Education.

INTRODUÇÃO

A Língua Brasileira de Sinais é a língua utilizada pela comunidade surda brasileira, esta comunidade é formada por um grupo de pessoas que compartilham uma cultura, uma língua e uma identidade, é composta por surdos e também por ouvintes que tem uma conexão próxima com a língua de sinais. Gladis Perlin, propõe que existem sete tipos de identidades surdas, sendo elas: identidade surda ou política: composta por surdos que optam por estabelecer uma convivência com outros surdos e que não aceitam ser oralizados; identidade híbrida: composta por pessoas que nasceram ouvintes mas que perderam a audição em algum momento da vida; identidade flutuante: são surdos oralizados, ou seja, sabem falar e escrever, e não têm contato com a cultura surda; identidade embaçada: são surdos que não sabem o idioma oral e nem a Língua de Sinais, utilizando de mímicas para se comunicar; identidade de transição: são indivíduos integrantes da comunidade ouvinte, mas que têm interesse em pertencer também à comunidade surda; identidade diáspora: são surdos que costumam viajar muito e ter contatos com diversas comunidades surdas, possuem uma maior diversidade cultural para seu repertório; identidade intermediária: são surdos oralizados, ou seja, falam e escutam, e podem pertencer à comunidade ouvinte e/ou comunidade surda.

A surdez não se resume apenas a ausência de audição, ela possui uma cultura singular, ou seja, os deficientes auditivos aprenderam e desenvolveram hábitos próprios da sua comunidade, por outro cenário, os surdos não têm as mesmas oportunidades que os ouvintes, dado ao fato de que eles precisam se adaptar a um “mundo” diferente do deles, segundo a WFD (Federação Mundial dos Surdos), 80% das pessoas surdas de todo o mundo têm baixa escolaridade e problemas de alfabetização, grande parte das dificuldades enfrentada pelos deficientes auditivos está relacionada à educação, por isso é importante os professores terem domínio da língua de sinais, para que possam fazer uso de um sistema alternativo de comunicação e não apenas o do português, é importante também a utilização de materiais visuais, além de posicionar os estudantes surdos de maneira que eles possam observar melhor o professor e os colegas.

De acordo com o Decreto nº 5.626/2005, às instituições de ensino brasileiros devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, assim como nas atividades e nos

conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação.

A Língua Portuguesa, seria no entanto, a segunda língua para as pessoas surdas, porém apesar dos avanços legislativos brasileiro, vários problemas persistem na educação para deficientes auditivos; e a realidade é diferente do que está escrito em lei. Para os deficientes auditivos a língua de sinais é o que possibilita a aprendizagem da língua portuguesa, a língua de sinais tem para os surdos a mesma importância que a língua oral tem para os ouvintes, e deveria ser um idioma obrigatório de ser aprendido, a fim de inserir os surdos de forma íntegra nas conversas e afins.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Por muito tempo tinham-se a visão que os surdos eram incapazes de aprender, de 6 a 11 de setembro de 1880 em Milão, aconteceu o Segundo Congresso Internacional de Educação dos Surdos, onde foi decidido a proibição da língua de sinais na educação, e por muito tempo acreditou-se que a fala era o único meio de educar os surdos, o que conseqüentemente acarretou muitos prejuízo a eles, que podem ser sentidos até hoje.

[...] a pessoa surda é constituída biologicamente como todos nós, e, desta forma, apresenta possibilidades de operar mentalmente sobre o mundo, observando, comparando e tirando conclusões, dentro de suas trocas sociais. Assim sua dificuldade não se deve a uma condição biológica, mas às circunstâncias que lhe dificultam o desenvolvimento de recursos apropriados para agir sobre o mundo e de realizar trocas para a superação dessa dificuldade. (Almeida, 2000, p.17)

A proibição da língua de sinais prejudicou a vida cognitiva e social dos deficientes auditivos, além disso, muitos intelectuais postulavam que a humanidade se confirmada pelo uso da fala, portanto, os gestos eram visto como algo inferior, infelizmente, esse equivocou perdurou por vários anos. Houve a rejeição formal dessas resoluções que foram decididas no congresso de Milão apenas no 21º Congresso Internacional de Educação de Surdos, que aconteceu em julho de 2010, no Canadá, ficando provado que a língua de sinais é uma língua com os mesmos parâmetros das línguas orais e comprovado que a abordagem oralista não obteve resultados expressivos na educação dessa parte da sociedade.

No Brasil, Ernest Huet que era surdo, em 1855 fundou o Collégio Nacional para Surdos-Mudos, conhecido atualmente como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), o que deu início à educação de surdos privilegiando o sistema de ensino gestual. A língua de sinais utilizada no Brasil é a Libras, ela possui a fonética, morfologia, síntese, semântica e a pragmática como componentes linguísticos, além disso há as expressões corporais e faciais, essas expressões fazem parte da modulação da entonação no discurso em Libras, definindo o aspecto e a intensidade, pelas expressões faciais e corporais se percebe animação negação e interrogação, ou seja, elas fazem parte da gramática linguística.

Libras ou Língua Brasileira de Sinais é a língua materna dos surdos brasileiros e, como tal, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação com essa comunidade. Como língua, esta é composta de todos os componentes pertinentes às línguas orais, como gramática semântica, pragmática sintaxe e outros elementos, preenchendo, assim, os requisitos científicos para ser considerada instrumental linguístico de poder e força. Possui todos os elementos classificatórios identificáveis de uma língua e demanda de prática para seu aprendizado, como qualquer outra língua. [...] É uma língua viva e autônoma (Pacheco, Estruc e Estruc, 2008).

Portanto a Libras possui estruturas independentes das línguas orais, não é uma língua oral-auditiva e sim visual-motora, o que possibilita o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda favorecendo o acesso destas aos conceitos e conhecimentos existentes na sociedade.

No campo educacional o Decreto 5.626 oficializou a Libras como disciplina obrigatória nos cursos superiores de formação de professores e no curso de fonoaudiologia:

Art 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas no sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 2005).

O objetivo da Libras no ensino superior é voltado para formação de professores e busca proporcionar a esses futuros profissionais conhecimentos prévios da língua, tendo em vista que a carga horária dessa disciplina é de 60 horas, carga horária curta comparada a toda cultura linguística dos surdos e sua forma inerente de aprender.

Segundo Pereira (2009), a leitura e escrita são dois dos aspectos que mais preocupam educadores de surdos pois falta uma língua constituída, com base na qual os surdos possam construir a sua escrita, isso ocorre porque grande maioria dos educadores não dominam a libras, logo, por não terem acesso à linguagem oral, as pessoas surdas são privadas das atividades que envolvem o uso da língua, dificultando a aprendizagem da leitura e da escrita da língua portuguesa, por isso os surdos não apresentam conhecimentos suficiente de Língua Portuguesa o que dificulta a escrita e a atribuição de sentido à leitura.

O desenvolvimento do sujeito surdo e a sua escolarização estão diretamente interligados ao seu sucesso escolar em todas as etapas, porém devido ao limitado ensino da língua escrita por meio de metodologias que propiciem ao aluno surdo vivenciar processos significativos

O "princípio da acessibilidade" Deve ser transformado no princípio da educação que desenvolve, isto é, em uma estruturação tal da educação na qual se possa dirigir regularmente os ritmos e o conteúdo do desenvolvimento por meio de ações que exercem influência sobre este. Tal ensino deve realmente "arrastar consigo" o desenvolvimento e criar nas crianças as condições e premissas do desenvolvimento psíquico que podem ainda faltar nelas sob o ponto de vista das normas e exigências supremas da escola futura (Davidov 1987 p. 150).

É de extrema importância que todos os educandos tenham acesso a uma educação acessível onde o ensino é voltado para o desenvolvimento do aluno, onde se foca em ações e estratégias criadas para favorecer o desenvolvimento psíquico do discente.

METODOLOGIA

Diante do oferecido e para atender aos objetivos deste trabalho optou-se pelos esquemas proposto pela pesquisa qualitativa, foram analisados documentos como artigos, teses, sites, Google acadêmico e livros, e mediante pesquisa, foi possível analisar a trajetória da Língua Brasileira de Sinais e sua atuação no campo educacional e social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com vários direitos conquistados, muitos problemas persistem na educação para surdos, em todos os níveis de formação, essas dificuldades estão ligadas principalmente a falta de profissionais qualificados, por conta disso há uma baixa escolaridade e uma alta taxa de analfabetismo o que dificulta o ingresso dos deficientes auditivos no mercado de trabalho. Os problemas da educação, em Libras, estão relacionados à deficiência de recursos financeiros para complementação pedagógica dos alunos surdos, além do quadro de professores sem competências básicas para o ensino da Língua Brasileira de Sinais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 9394/1996) estabelece que o ensino precisa ser dado por professores especializados ou capacitados, que possam atuar com qualquer aluno com necessidade especial na sala de aula, por isso é essencial haver professores qualificados para educação dos surdos, sua presença é fundamental pois sem eles se torna impossível para os alunos deficientes auditivos adquirirem conhecimento relevante e significativo, além disso é de suma importância que as escolas desenvolvam projetos inclusivos voltados ao intuito de oferecer melhores condições de aprendizado aos surdos, além disso é necessário a presença de intérpretes de Libras nas salas de aula onde os professores não dominam a língua de sinais e recursos multifuncionais capaz de atender as necessidades dos surdos. Vale ressaltar que promover a inclusão é uma responsabilidade não só da comunidade escolar mas de toda sociedade, por esse motivo é indispensável que tanto a escola, quanto a sociedade em geral, valorizem a cultura surda e sobretudo normalizem a interação por meio da Libras.

Com informações e esforços bem direcionados os direitos tendem a ser usufruídos e perspectivas mais equitativas serão ofertadas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Elizabete oliveira Crepaldi. **Leitura e surdez**: um estudo com adultos não oralizados. São Paulo: Revinter, 2000.

BRASIL, Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. **Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras**. Diário Oficial [da] União, Brasília, 23 dez. 2005. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>.

Acesso em: 26 de outubro de 2023

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, nº 9394. Brasília, DF, 1996. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf>. Acesso em: 02 Dez. 2023

DAVIDOV, V. **Análisis de los principios didácticos de la escuela tradicional y posibles principios de enseñanza en el futuro próximo**. In: DAVIDOV, V.; SHUARE M. (org.). *La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS (antología)*. Moscou: Progreso, 1987

MONTEIRO, Danielly. **Dia nacional dos Surdos: data relembra conquistas e desafios para inclusão**, 2021. Disponível em:

<<https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/52189#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20WFD,dificuldades%20para%20ler%20e%20escrever.>>. Acesso em: 01 Dez. 2023

PACHECO, J.; ESTRUC, E.; ESTRUC, R. **Curso Básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais)**. V. 2.0, 2015. Disponível em:

http://estrucdiversidade.com.br/_include/Apostila_Libras.pdf. Acesso em: 29 Dez. 2023

PEREIRA, M. C. C. **Leitura, escrita e surdez**. São Paulo: FDE, 2009. Disponível em: <<http://cape.edunet.sp.gov.br/textos/textos/leituraescritaesurdez.pdf>>. Acesso em: 01 Dez. 2023

PERLIN, Gladis. **Identidades surdas**. In: SKLIAR, Carlos (Org.). *A surdez – um olhar sobre as diferenças*. Porto Alegre: Mediação, 2005. p. 51-73.

RIBEIRO, A. **O Instituto Nacional de Surdos Mudos**. *Revista do Serviço Público*, v. 4, p. 1-27, 1942